

BAHOLASH MEZONLARI VA UNING XUSUSIYATLARI

Sodiqova Yulduz Furqatovna

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816082>

Annotasiya. Mazkur maqolada baholash mezonlari va uning xususiyatlari yoritilgan. Oliy ta'limning talabi har tomonlama, raqobatbardosh va malakali kadrlarni tarbiyalash bo'lib, bunda baholash tizimining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kun ta'lim sohasining asosiy tamoyillaridan biri bu talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni muntazam, xolisona va to'g'ri baholab borish mexanizimidir.

Kalit so'zlar: baholash mezonlari, innovatsion ta'lim, interaktiv yondashuv, kreativlik, kompetensiya.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarni xorijiy til ko'nikmalariga o'rgatishga oid bir qator samarali ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsada, aynan talabalarni xorijiy til ko'nikmalariga o'rgatishda muqobil baholash mezonlarini ishlab chiqish va takomillashtirish metodikasiga asoslangan maxsus, kompleks ilmiy tadqiqot ishlari olib borish davr talabiga aylanib bormoqda.

Mamlakatimizda ta'lim sohasi, xususan oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, talabalarni o'qitishni zamonaviy bosqichga olib chiqish, qolaversa, innovatsion ta'limni shakllantirish orqali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Bu borada bir qator farmon va qarorlar ham qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5117-sonli Qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-avgustdagi “Ta'lim muassasalarida chet tillarni o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 610-sonli, 2021-yil 19-maydagi “Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 312-sonli qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3775-son Qaroriga muvofiq, 2018-yil 26-sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilib qabul qilingan “Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risida”gi nizom shular jumlasidandir [1].

Bugungi rivojlangan jamiyatda ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri bu yosh avlodni zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallagan, xorijiy tillarni biladigan, malakali kadr qilib tarbiyalash shuningdek, olgan bilimlarini real hayotda qo'llay oladigan, mutaxassis qilib sifatida shakllantirishdan iboratdir. Zero, har qanday insonning kelajakda shaxs sifatida qolaversa mutaxassis kadr sifatida kamol topishi, kasb tanlashi, orzu-havaslari ro'yobi birinchi navbatda u aynan qanday ta'lim olishiga bog'liqdir.

Ilm-fanning jadal sur'atlarda rivojlanib borishi barcha ta'lim muassasalari qatori oliy ta'limda ham yangicha yondashuvni shakllantirmoqdaki, bu o'z navbatida, pedagog xodimlar zimmasiga yagidan-yangi muqobil metodlarni ishlab chiqish va talabalarda kompetensiya ko'nikmalarini shakllantirishni vazifasini yuklamoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim-tarbiya xususan oliy ta'lim tizimi chuqur modernizatsiya qilinib, jahon miqyosidagi oliy ta'lim muassasalari reytingi bilan raqobatlashishga intilar ekan, bu borada ta'lim paradigmasini o'zgartirish, mazmunini yangilash, yangicha

yondashuvlar va yangi g'oyalarni ishlab chiqish zamon talabiga aylanib bormoqda. Shuningdek, bugungi zamonaviy yoshlarni rivojlangan jamiyat talablariga mos ravishda tarbiyalash va o'qitishda pedagoglarning o'z pedagogik faoliyati, uning ilmiy asoslarini chuqur o'zlashtirishi, talabalarda o'ziga xos ko'nikmalarni shakllantiruvchi yangicha metod, qoida va muqobil baholash mezonlarini ishlab chiqishi va takomillashtirishi muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Chunki, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri talabalarning qobiliyati, iste'dodi, atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatlarini rivojlantirishdan iborat.

Yurtimizdagi bugungi ta'lim islohoti qayta jonlanar ekan, xalqaro ilmiy markazlarda kelajak avlodga qanday ta'lim mexanizmlarini taqdim etish haqidagi savollarning qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim berishning eng samarali usullari borasidagi tadqiqotlarni tahlil etgan holda, ta'lim dasturi va uni amalga oshirishda qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlarni zamon talabiga moslashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni olib borish qo'llab-quvatlanmoqda. Bunday talablarning ro'yobga chiqarilishida eng asosiy mezonlardan biri bu baholash mezonidir.

Oliy ta'limning talabi har tomonlama, raqobatbardosh va malakali qadrlarni tarbiyalash bo'lib, bunda baholash tizimining o'rnini alohida ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar jarayonida talabalar orasida o'zaro tushunish va jamoaviy munosabatlarni o'rnatadigan, ularning bilish kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir qiladigan qolaversa, talabalarda paydo bo'ladigan ishonchsizlikni yo'qotib ularning imkoniyatlarni kengaytiradigan omil ham baholash mezonlari bilan bog'liq jarayondir.

Baholash mezonlari bu muayyan fan yoki ta'lim maqsadlarini amalga oshiradigan o'lchovlar tizimi bo'lib, talabalarning ta'lim olish jarayonida bajaradigan faoliyatlari va uni baholash tizimidir. Talim tizimida myezonli baholash atamasi ham keng qo'llanilib, bu ta'limning maqsadi va mazmuniga mos keladigan, talabalarning kognitiv malaka va ko'nikmalarini shakllantirib borishga hissa qo'shadigan aniq belgilangan, malakali pedagoglar va ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan hamda muayyan mezonlar bilan bilim talabalarning bilimini taqqoslashga asoslangan. Asosiy e'tibor ta'lim berish jarayonidagi baholash mezonlari va yuqori malakali professor-o'qituvchilar jamoasini shakllantirishga, va ularning faoliyatlarini rivojlantirishga qaratilar ekan, bunda nafaqat ta'lim sifatini nazorat qilish balki uning uzluksizligini ta'minlash va rivojlantirib borish asosiy masalaga aylanmoqda. Baholash mezonlarining afzalliklari esa reyting tizimiga o'xshash murakkabliklar va an'anaviylikdan tashqari talabalar uchun ham tushunarlidir.

Bugungi kun ta'lim sohasining asosiy tamoyillaridan biri bu talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni muntazam, xolisona va to'g'ri baholab borish mexanizimidir. Pedagogik jarayonning tarkibiy qismlari ta'lim berish, o'qitish va tarbiyalash hamda nazorat natijalarini tekshirish ya'ni baholash yoki muqobil baholash mezonlarini takomillashtirib borish jarayonlaridir. Chunki, muqobil baholash tizimi pyedagogik nazoratning asosiy qismi bo'lib, bu muayyan fanda erishilgan yutuqlar va kamchiliklarni aniqlashga imkonini beruvchi jarayondir [2. B. 47]. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samarali tashkil etilganligi va natijadorligi talabalarning bilim, malaka va ko'nikmalarini muntazam baholab borishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Talabalarni xorijiy til ko'nikmalariga o'rgatishda muqobil baholash mezonlarini turli xil bo'lib, ayrim xorijiy tadqiqotlarda bu jarayon baholash usullarining o'ziga xos qoidalari sifatida qayd etiladi. Jumladan, test tizimini baholash qoidalari talabalarning xorijiy tilidagi (ingliz tilidagi) malakasi va kompetentligini oshirishda yordam beradigan vositadir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 20.12.2022. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
2. Матякубова З.Н. Ўқувчилар билимини баҳолашда кўп танлов жавобли тест топшириқларидан фойдаланиш методи (умумий биология мисолида): пед. фан. ном дисс. автореферати. –Т.: 2000. –132 б.